

L'ETAT
CHEZ GUNNAR MYRDAL

[The State in the Thought of Gunnar Myrdal]

(الدولة في فكر جونار ميردال)

Par

Dr. Ahmed Gamal El-din MOUSSA

Département de l'économie et des

finances publiques

Faculté de Droit, Université de

Mansourah - Egypte

(Extrait de la Revue des Recherches Juridiques et Economiques –

No. 1 – Octobre 1986, PP. 25-50

Faculté de Droit – Université de Mansourah – Egypte)

Résumé:

Gunnar MYRDAL, prix Nobel d'économie en 1974, est l'un des tout meilleurs penseurs du monde en Économie politique. L'analyse de l'Etat: son évolution, ses structures et son rôle; soit dans les pays occidentaux, soit dans les pays du Tiers monde, occupe une place importante dans l'œuvre du G. MYRDAL.

Vu l'intérêt du débat sur l'Etat, nous nous proposons dans cet article d'étudier l'Etat chez Gunnar MYRDAL à travers trois points essentiels:

- La genèse et l'évolution de l'Etat.
- L'essence et les fonctions de l'Etat.
- Le devenir de l'Etat.

Le professeur Gunnar MYRDAL a le mérite de poser les vrais problèmes de l'Etat et de son fonctionnement dans les sociétés du tiers-monde, même s'il lui était impossible de se débarrasser de toutes les réflexions occidentales relatives à la définition des forces internes de décadence et de progrès spécifiques de chacune des sociétés de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique Latine.

Abstract:

Gunnar MYRDAL, Nobel Prize in Economics in 1974, is one of the best thinkers in the world in political economy. The analysis of the State, its evolution, its structures and its role, whether in Western countries or in Third World countries, occupies an important place in the work of G. MYRDAL.

Given the interest of the debate on the State, we propose in this article to study Gunnar MYRDAL concept of the State through three essential points:

- The genesis and evolution of the State.
- The essence and functions of the State.
- The future of the State.

Professor Gunnar MYRDAL has the merit of posing the real problems of the State and its functioning in Third World societies, even if it was impossible for him to get rid of all Western reflections relating to the definition of the internal forces of decadence and progress, specific to each of the societies of Asia, Africa and Latin America.

ملخص:

يعتبر جونار ميردال الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974 أحد أفضل المفكرين في العالم في مجال الاقتصاد السياسي. ويحتل تحليل الدولة: تطورها وبنيتها ودورها ومستقبلها، سواء في الدول الغربية أو في دول العالم الثالث، مكانة مهمة في عمل جونار ميردال.

ونظرًا للأهمية المعاصرة للحوار حول الدولة، فإننا نقترح في هذه المقالة دراسة مفهوم الدولة عند جونار ميردال من خلال ثلاث نقاط أساسية:

- نشأة الدولة وتطورها.

- جوهر الدولة ووظائفها.

- مستقبل الدولة.

ويتمتع الأستاذ جونار ميردال بميزة طرح المشاكل الحقيقية للدولة وطريقة عملها في المجتمعات المتقدمة ومجتمعات العالم الثالث، حتى وإن كان من المستحيل عليه التخلص من جميع الأفكار والقناعات الغربية المسبقة المتعلقة بتعريف القوى الداخلية المؤثرة سواء في اتجاه الانحطاط أو التقدم السائدة في كل مجتمع من مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

Introduction:

Gunnar MYRDAL, prix Nobel d'économie en 1974, est «l'un des tout meilleurs penseurs du monde en Économico politique au sens le plus vaste du terme. Ses analyses Economiques, politiques ou sociologiques des grands problèmes du monde, pionnières et largement insurpassées, sont justement célèbres»¹.

La contribution de G. MYRDAL à la théorie monétaire et à la théorie économique en général consiste surtout dans l'introduction des anticipations, d'une manière explicite et systématique, dans l'analyse théorique. Il fut suivi non seulement par Ohlin, Lindahl, est Hayek, mais encore par Keynes et Hicks. G. MYRDAL également à l'origine de la fameuse distinction ex- ante, ex-poste qui fait partie aujourd'hui du vocabulaire économique courant².

Durant une bonne partie des années 1950 et 1960, G. MYRDAL se consacra au problème de la pauvreté dans le Tiers- monde. C'est à cette période qu'il publia son ouvrage monumental «Asian Drama: an Inquiry into the poverty of Nations» (3volumes, 2300 pages).

L'analyse de l'Etat, son évolution, ses structures et son rôle, soit dans les pays occidentaux, soit dans les pays du Tiers monde, occupe une place importante dans l'œuvre du G. MYRDAL.

Vu l'intérêt du débat sur l'Etat, nous nous proposons dans cet article d'étudier l'Etat chez Gunnar MYRDAL à travers trois points essentiels:

¹ KOLM (S.-C.) [éditeur]: **Solutions Socialistes**, Paris, Editions Ramsay, 1978, P. 142.

² MARCHAL (A.): Préface de l'ouvrage de G. MYRDAL: **L'équilibre monétaire**, Paris, Librairie de Médecis, 1950, P. 5.

- La genèse et l'évolution de l'Etat.
- L'essence et les fonctions de l'Etat.
- Le devenir de l'Etat.

A. La genèse et l'évolution de l'Etat chez MYRDAL:

La conception de la genèse de l'Etat n'est pas explicite dans les travaux de G. MYRDAL. On pourrait, tout simplement, avoir le sentiment que l'existence de l'Etat est conçue par l'auteur comme une réalité évidente. En revanche, G. MYRDAL s'intéressé au développement du rôle étatique depuis la révolution industrielle.

Pour G. MYRDAL l'évolution du rôle de l'Etat est liée au développement de la société socialement et économiquement. Le processus de ce développement est nettement différent dans les pays «développés» par rapport aux pays «sous-développés».

Dans les pays occidentaux, le développement économique 'n'a le plus souvent été qu'un accident survenu à un moment donné'³. Durant la période d'industrialisation initiale, l'objectif pratique était la production en vue d'un profit immédiat, et cette production n'était pas fondamentalement l'affaire de l'Etat. Il est vrai que les gouvernements ont été mêlés dès le début au processus industriel, mais leur but était de 'soutenir l'industrie, de faciliter les prêts extérieurs, ou de sauvegarder certains principes de loyauté et de justice qui constituaient la règle du jeu'⁴. En effet, 'la base politique sur laquelle se fondait cette société individualiste et âpre

³ MYRDAL (G.): *Une économie internationale*, Paris, P.U.F., 1958, P. 225.

⁴ *Ibid.*, P. 226.

au gain issu des révolutions industrielles était un «gouvernement d'ordre» et le règne de la loi, hérités des traditions nationales»⁵.

Le Bien-être constaté ultérieurement dans les sociétés occidentales est, en réalité, fondé sur des décades d'accumulation de richesse en capital et de productivité, qui ont permis à la production de poursuivre son progrès. G. MYRDAL constate à cet égard que le système soviétique de développement économique se conforme strictement au vieux modèle capitaliste, en ce sens qu'ils consistent tous deux, au prix d'un retard dans la hausse des niveaux de consommation, à tirer de la population un large volume d'épargnes forcées et à l'utiliser à l'investissement dans l'industrie lourde, en vue d'accélérer et d'accroître le progrès de la production. Le Japon avait déjà mis en œuvre, selon le même modèle, un processus d'industrialisation sous impulsion étatique.

Il en est de même en ce qui concerne le 'miracle économique de d'Allemagne de l'Ouest qui s'appuyait sur la même formule: profits élevés, large épargnes et investissements et bas salaires, maintenu grâce à l'arrivée des millions de réfugiés d'Allemagne de l'Est»⁶.

Il faudrait remarquer que dans tous les pays occidentaux, 'la tendance séculaire s'est depuis longtemps éloignée de l'économie de marché libre, soumise au jeu des forces du marché: elle est allée au contraire dans le sens d'un constant accroissement des interventions d'origine gouvernementale ou de groupes sociaux organisés»⁷.

⁵ Ibid., P. 227.

⁶ Ibid., P. 228.

⁷ Ibid., P. 32.

En gros, le volume total d'intervention étatique a progressé régulièrement et à une cadence de plus en plus rapide. Continuellement de nouvelles mesures étaient introduites «ad hoc» pour servir des buts limités et temporaires, pour sauvegarder des intérêts particuliers et souvent pour faire face immédiatement à diverses situations imprévues. Habituellement, de nouvelles interventions n'étaient pas seulement motivées par des circonstances spéciales, elles étaient aussi élaborées en conséquence comme des mesures limitées et souvent temporaires⁸. Mais, des tentatives de coordination furent imposées à l'Etat, lorsque apparut illusoire le caractère temporaire des interventions particulières et lorsque les actes d'intervention s'avèrent avoir des effets perturbateurs.

Paradoxalement, «la croissance régulière de l'intervention de l'Etat a été parrainée et administrée par les chefs politiques qui ne cessèrent jamais de proclamer les vertus de l'économie « libre». 'L'ironie de l'histoire a voulu que, durant les dernières décennies, la planification fut souvent l'alternative la plus «libérale» au véritable chaos créé par des interventions étatiques manquant de coordination et provoquant une certaine désorganisation»⁹.

Pour Gunnar MYRDAL, l'explication de l'accroissement de l'intervention étatique dans les pays occidentaux réside dans deux facteurs principaux:

(i) La succession des crises mondiales: Les crises internationales, surtout depuis la première guerre mondiale, ont été pratiquement une des forces principales qui ont entraîné dans tous les pays

⁸ Cette analyse est également partagée par Jau TINBERGEN, aussi prix Nobel d'économie en 1969, qui constate que l'influence grandissante de l'Etat «s'est développée sans projet préconçu, simplement en s'imposant comme la solution évidente de certaines difficultés». TINBERGEN (J.) : La planification, Paris, Hachette, 1967, P. 35.

⁹ MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Paris, Les Editions Ouvrières, 1963, PP. 29-33.

occidentaux un accroissement du volume de l'intervention de l'Etat¹⁰. Mais, ces crises n'auraient cependant pas d'effets aussi importants et aussi durables sur le volume et la structure des politiques économiques dans les différents pays, si elles n'avaient pas travaillé dans la même direction.

(ii) La modification des structures et rôle du marché: Parmi les principales causes internes de l'évolution de l'intervention étatique, il faut citer la détérioration progressive des marchés concurrentiels résultant des développements intervenus dans l'organisation et la technologie et de la complication des attitudes des hommes vis-à-vis des processus économiques auxquels ils participent en tant que vendeurs ou acheteurs de marchandises et de services.

Le prix du marché, et le marché lui-même servant de cadre institutionnel au jeu de l'offre et de la demande ne sont plus acceptés placidement comme des normes déterminés et objectives; ils sont manipulés. Ainsi, comme un marché «libre» est chose impossible, l'Etat se trouve partout forcé d'intervenir dans le processus économique. En fait, 'en présence de cette tendance peu libérale, la société se serait désorganisée si elle était restée libérale et si elle avait refusé d'intervenir'¹¹.

Trois remarques importantes méritent d'être soulignées à propos de l'évolution du rôle étatique:

a- L'époque libérale ne fut jamais aussi exempte d'interventions étatiques et de réglementations des marchés par les organisations que le supposait la théorie dans ses formulations les plus abstraites.

¹⁰ Ibid., PP. 33-35.

¹¹ MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Op. cit., P. 51;

MYRDAL (G.): **Une économie internationale**, Op. Cit., PP. 32-35.

L'époque libérale ne fut nulle part autre chose qu'un bref intermède dans l'histoire"¹².

b- Il existe, cependant, une différence fondamentale entre l'Etat pré-libéral (mercantiliste) et l'Etat «organisationnel» moderne; à savoir: tout d'abord, l'ancien régime était davantage engagé dans une conception statique de l'économie nationale.

Puis, surtout, les organisations de l'époque pré libérale étaient notamment conçues pour défendre les droits acquis et les positions privilégiées. Ceci est lié au fait qu'en ces temps reculés, l'Etat comprenait la haute société, était autoritaire et avait tendance à prendre la défense de ceux qui étaient les mieux placés¹³. En effet, l'Etat n'était pas démocratique et les mesures politiques prises par celui-ci refêtaient et fortifiaient habituellement la situation de la bourgeoisie urbaine¹⁴.

c- En Europe occidentale, malgré des périodes de recul, la tendance à long terme a été au perfectionnement des systèmes de droits et obligations reçus, en même temps qu'à la transformation des obligations d'un réseau des relations individuelles, familiales ou de groupes, en des obligations collectives. Cette évolution contraste avec celle vécue par les sociétés du Tiers- monde, et en particulier en Asie du Sud, où le colonialisme a généralement

¹² MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Op. Cit., P. 62.

¹³ Le grand économiste français François PERROUX apporte des nuances à cette affirmation. Il remarque que 'partout et toujours, Etat est plus et autre chose que le «chargé d'affaires» d'une classe d'appui il ne peut se dispenser d'arbitrer les conflits d'intérêt à l'intérieur de celle-ci et de les rapprocher des revendications des catégories sociales montantes', PERROUX (F.): **Pouvoir et économie**, Paris, Dunod, 1973, PP. 133-134.

¹⁴ MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Op. Cit., P. 65 -66.

provoqué le déclin de l'ancienne organisation en village sans y substituer une création viable¹⁵.

Cette dernière remarque pose la question de l'évolution de l'Etat dans les sociétés «sous-développés», un sujet longuement traité par le professeur MYRDAL. En prenant l'exemple de l'Asie du Sud, G. MYRDAL remarque qu' à l'époque précoloniale existaient certaines formes particulières d'intégration sociale, assez semblables à celles des sociétés européennes à l'époque médiévale ou pré-médiévale. Cette structure visait à préserver l'équilibre social et économique d'une société statique, subvenant elle-même largement ses besoins propres, quelles que soient les formes de répartition du pouvoir et les rapports établis avec une autorité centrale. Contrairement aux sociétés d'Europe, l'organisation statique et primitive de la communauté villageoise, en Asie méridionale, n'a pas connu une évolution notable¹⁶.

La tradition autoritaire des temps précoloniaux fut renforcée par le régime colonial et transformée en paternalisme. L'administration coloniale exerçait directement des contrôles discrétionnaires par l'intermédiaire de ses agents, assistés d'une hiérarchie de fonctionnaires indigènes ou de chefs féodaux sûrs. En somme, les Etats du Tiers-monde ont hérité du régime colonial, en grande partie, la routine administrative et la bureaucratie mesquines. L'intérêt politique des puissances occidentales était avant tout de préserver la paix et la stabilité dans leurs colonies et d'y éviter les bouleversements sociaux. Il en résultait sûrement rigidité et déficience croissantes des organisations sociales, collectives et

¹⁵ MYRDAL (G.): «L'Etat « mou » dans les pays sous-développés», *Revue Tiers Monde*, Tome X, no 37, 1969, pp. 9-11.

¹⁶ MYRDAL (G.): *Le défi du monde pauvre*, Paris, Gallimard, 1971, pp. 209-213.

locales¹⁷. Force est de constater, enfin, que l'indépendance n'a nullement provoqué la révolution sociale et économique attendue¹⁸.

B. L'essence et les fonctions de l'Etat chez MYRDAL:

L'évolution la plus remarquable dans ce siècle est, selon Gunnar MYRDAL, le développement de l'Etat, en Occident, en un «Etat-Providence». Ce thème est d'ailleurs développé dans les différents travaux de l'économiste.

Suite aux interventions étatiques accrues notamment dans les domaines de la redistribution des revenus et de la réglementation du marché, la société occidentale s'approchait de plus en plus de l'«harmonie créée», de l'Etat-Providence¹⁹.

¹⁷ MYRDAL (G.): «L'Etat mou«..», Op. Cit., P. 11;
MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Op. Cit., PP. 24-25;
MYRDAL (G.): **Une économie internationale**, P. 242.

¹⁸ MYRDAL (G.): **Le défi du monde pauvre**, Op. Cit., P. 410.

¹⁹ Qualifier l'Etat-providence avec ses mesures interventionnistes d'une «harmonie» ne saurait plaire aux économistes classiques et leurs disciples contemporains. Dans «la richesse des nations» Adam SMITH limite les devoirs de l'Etat à trois: tout d'abord le devoir de protéger la société de la violence et de l'invasion de la part d'autres sociétés indépendants; en second lieu, dans la mesure de possible, le devoir de protéger tout membre de la société de l'injustice ou de l'oppression de la part d'un autre de ses membres.; et, enfin, le devoir d'ériger et d'entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions publiques, dont l'érection et l'entretien ne pourraient jamais se trouver dans l'intérêt d'un individu ou d'un petit nombre d'individus..».

Les opinions des contemporains Friedrich HAYEK et Milton FRIEDMAN (tous deux prix Nobel de sciences économiques) vont dans le même sens. Pour le premier: L'Etat devrait se limiter à établir des règles adaptées aux conditions générales, aux situations-types et garantir à l'individu la liberté d'action dans toutes les circonstances spécifiques, car seul l'individu peut connaître parfaitement ces circonstances particulières et régler sa conduite en conséquence» (HAYEK (F.A.) La route de la servitude, Paris, Editions politiques, économiques et sociales, 1946, p. 60). Quant à M. FRIEDMAN, il affirme que « toute tentative du gouvernement en vue de redresser les choses peut très bien se terminer par une dégradation plutôt que par une amélioration de la situation... tout accroissement du pouvoir gouvernemental, quel qu'en soit le but, augmente le risque que le gouvernement, au lieu de se placer au service de la majorité de ses citoyens, devienne un moyen par lequel certains citoyens tirent parti des autres. Toute mesure gouvernementale traîne à sa suite un nuage de fumée». FRIEDMAN (M. et R.): La liberté du choix, Paris, Belfond, 1980, P. 46.

Il faudrait remarquer que «les réformes qui ont été entreprises dans un pays sont généralement acceptées rapidement et sincèrement par toute la population» et que les entreprises sont légalement obligées de soumettre une part sans cesse plus grande de leurs activités au contrôle du public²⁰.

La firme industrielle fait désormais partie d'une «communauté nationale qui se développe rapidement dans la direction d'un Etat-Providence démocratique d'équité et de solidarité»²¹. Dans l'Etat-providence, l'offre, la demande et le prix ne jouent le plus souvent «librement», ni sur les marchés des capitaux et du travail, ni sur ceux des marchandises et des services. Leur jeu est réglementé par une législation et une administration étatique, provinciales et municipales²².

Le concept et le rôle de l'Etat-Providence soulèvent deux observations intéressantes chez le professeur MYRDAL:

a- Les conditions réelles de vie et de travail dans l'Etat providence tel qu'il fonctionne actuellement ne furent jamais imaginées consciemment en tant qu'objectif par aucun individu, groupe ou parti politique²³.

²⁰ MYRDAL (G.): Planifier pour développer, Op. Cit., P.76. Dans l'Etat contemporain, ajoute également Jan TINBERGEN, 'on admet généralement que le gouvernement doit intervenir comme organisateur dans la vie publique économique et de façon assez détaillée, ce qui exige toujours une préparation et coordination minutieuses», TINBERGEN (J.) La planification, Paris, Hachette, P. 36.

²¹ Cette idée est profondément développée chez GALBRAITH, pour qui «il n'existe plus de frontières distinctes entre l'Etat et l'entreprise privée; le tracé est très flou et même imaginaire. Chaque organisation a de l'importance pour l'autre; leurs membres se mêlent les uns aux autres dans les tâches quotidiennes; chacune en arrive à accepter les objectifs de l'autre... l'entreprise moderne dépend de l'Etat pour les compétences qui lui sont nécessaires comme pour la régulation de la demande globale». GALBRAITH (J.K): Le nouvel Etat industriel, Paris, Gallimard, 1967.

²² MYRDAL (G.): Planifier pour développer, Op. Cit., P. 158

²³ Ibid., P. 83.

b- Jusqu'à maintenant, l'Etat-providence n'a été nulle part pleinement réalisé; il est continuellement en train de se faire²⁴.

Mais l'explication de la satisfaction des gens à l'égard de ce qui s'est produit réside dans le fait que les réglementations dans l'Etat-Providence démocratique ne leur sont pas imposées d'en haut par une dictature de l'Etat²⁵. La satisfaction de l'activité régulatrice de l'Etat-Providence devient d'autant plus forte que la participation démocratique est plus intense aux divers échelons de prises de décisions collectives. L'accroissement des interventions de l'Etat est justifié par le fait que «nous sommes encore dans la phase transitoire où le volume de l'intervention directe de l'Etat est en continuelle augmentation, et parce que la planification nationale n'a pas encore rattrapé le besoin de coordination et de simplification, et parce que la coopération et la négociation entre les organisations collectives situées au-dessous de l'Etat ne sont pas suffisamment développées»²⁶.

L'Etat-Providence est donc un Etat interventionniste, efficace, démocratique, égalitaire, mais également protectionniste et nationaliste. Les peuples des pays occidentaux «ont atteint un bien être économique chez eux - à savoir progrès économique et accroissement substantiel des libertés et de l'égalité des chances pour tous à l'intérieur de leurs frontières - en se laissant aller en échange à pratiquer des politiques économiques nationalistes». Il est indéniable que «l'Etat-Providence a contribué, à tout prendre, à troubler l'équilibre international»²⁷.

²⁴ Ibid., P. 67.

²⁵ Ibid., P. 86.

²⁶ Ibid., P. 99.

²⁷ Ibid., P. 147-149.

Cette attitude nationaliste-protectionniste de l'Etat-Providence occidental pose de graves problèmes aux Etats du tiers- monde. En fait, «les politiques commerciales des pays développés ont été, de diverses façons, discriminatoires à l'encontre des exportations des pays sous-développés, et la sont encore à une grande échelle»²⁸.

Ces difficultés de relations internationales ne devraient cependant cacher les autres «défauts» de l'Etat dans le Tiers- monde.

Dans l'analyse du professeur MYRDAL, cet Etat se caractérise par sa faiblesse, voire sa «débilité», sa rigidité, son inégalité et enfin sa désorganisation.

(i) L'Etat dans le tiers-monde est un «Etat mou». Par cette expression l'économiste entend caractériser l'absence générale de discipline sociale dans les pays sous-développés²⁹. La débilité de l'Etat conduit toutes les couches de la population à se montrer réticentes devant des mesures de contrôle et les contraintes de leur application³⁰.

En réalité, tous les pays «sous-développés» sont des «Etats laxistes» (Soft States) quoique à des degrés variables. En dépit de grandes différences de développement historique, tous ces pays présentent maintenant une similitude remarquable quant aux traits principaux de la Faiblesse de leur Etat. Il faudrait, pourtant, remarquer que dans ces pays on attend beaucoup de l'Etat et on estime que c'est aux responsables de celui-ci d'organiser la vie du

²⁸ MYRDAL (G.): **Procès de la croissance; A contre courant**, Paris, P.U.F., 1978, P. 232.

²⁹ MYRDAL (G.): «L'Etat «mou» dans les pays sous - développés, Op. Cit., P. 8.

³⁰ MYRDAL (G.): **Le défi du monde pauvre**, Paris, Gallimard, 1971, p. 210.

peuple. Mais il est évident que sans une discipline sociale plus grande, les efforts de développement doivent avorter³¹.

(ii) L'échec des tentatives de réformes des structures de l'Etat dans le tiers-monde s'explique par la répartition du pouvoir. Il y a sur ce point peu de différence entre des régimes de démocratie parlementaire et d'autres de formes plus ou moins dictatoriales qui se sont emparés du pouvoir à la suite de «révolutions». A peu près partout, le pouvoir est entre les mains de factions de la classe supérieure, incluant au sens large les couches de la classe moyenne³².

Du point de vue de la modernisation et du développement économique, le contraste entre les pays qui gardent une forme de gouvernement démocratique et ceux qui ont adopté une forme autoritaire est plus apparent que réel. Il est impossible de dire qu'une forme de gouvernement a favorisé l'application d'une politique de réforme économique et sociale plus qu'une autre³³.

Il est intéressant de remarquer, à ce propos, que d'une part, 'on entend dire fréquemment qu'un gouvernement totalitaire est capable de réaliser des réformes radicales qui seraient impossible sous un régime démocratique. Cette opinion ne concorde pas avec la conception traditionnelle d'une démocratie conforme aux aspirations et engagements d'un mouvement de libération, et que d'autre part la propagande anticomuniste a servi à justifier les

³¹ MYRDAL (G.): **Le drame de l'Asie: Enquête sur la pauvreté des nations**, Paris, Editions du Seuil, 1976, P. 127;

MYRDAL (G.): **Procès de la croissance**, Op. Cit., PP. 123-126.

³² MYRDAL (G.): **Le défi du monde pauvre**, Op. Cit., P. 400

³³ MYRDAL (G.) : **Le drame de l'Asie**, Op. Cit., P. 140.

retards apportés à des reformes qui pouvaient porter atteinte aux intérêts de groupes appartenant à la classe supérieure³⁴.

(iii) Toutes les tentatives réformistes pour créer des mécanismes d'autonomie, de coopération et de participation populaire sans changer la structure sociales et économique fondamentale sont d'abord des moyens pour échapper au problème de l'égalité. Ce Comportement est en grande partie responsable de la faillite des politiques réformatrices³⁵.

Pour préparer la voie au développement, les pays du tiers- monde ont besoin de réformes initiales massives dans leur structure sociale; sans ces réformes, il n'y aura ni intégration nationale, ni développement économique. Sans elles, le seul résultat d'un changement économique sera de mettre fin à la sécurité et à la solidarité qui existent à l'intérieur de compartiments sociaux locaux, stagnants et isolés³⁶.

(iv) Le dilemme auquel se heurtent la plupart des Etats « sous-développés » est que, sans planification ni initiative étatique, ils ne connaîtront tout au plus qu'un très faible degré de développement et d'intégration nationale, et que la démocratie s'en trouvera très certainement menacée³⁷.

Les économistes sont aujourd'hui généralement d'avis que les pays « sous-développés » ont encore plus besoin de planification et d'intervention étatiques s'il veulent avoir une chance quelconque de donner naissance à un développement économique, alors qu'ils se trouvent dans des conditions bien plus difficiles que celles qu'

³⁴ MYRDAL (G.): **Le défi du monde pauvre**, Op. Cit., P. 402.

³⁵ MYRDAL (G.): **Le drame de l'Asie**, Op. Cit., P. 160.

³⁶ MYRDAL (G.): **Une économie internationale**, Op. Cit., P. 240.

³⁷ Ibid., P. 300.

affrontèrent les pays actuellement développés. Ces pays ont besoin d'unité et d'organisation jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un gouvernement honnête et résolu, dont les efforts ne seraient pas absorbés exclusivement par de simples tentatives de maintien de l'unité nationale et d'aide à la nation pour traverser les crises mineures. C'est en effet, une tâche de consolidation de l'Etat-nation³⁸.

En définitive, l'Etat dans le tiers-monde doit être fort, solide, interventionniste et planificateur. Cette évolution ne peut se réaliser que par des efforts faits par les nations pauvres elles-mêmes. En effet, «jamais classe supérieure (Etats riches) ne s'est abaissée volontairement pour être à égalité avec les classes inférieures (Etats du Tiers-monde). et une simple conviction morale ne suffirait pas à lui faire abandonner ses privilèges et permettre l'accès à ses monopoles»³⁹.

L'Etat de tiers-monde doit également être égalitaire car, en effet, «des réformes domestiques dans cette direction constituent, pour un développement rapide et soutenu, une condition préalable de loin plus importante que n'importe quelle faveur obtenue de l'étranger»⁴⁰.

C. Le devenir de l'Etat chez MYRDAL:

Le devenir de l'Etat, selon le professeur MYRDAL, est en étroite relation avec l'évolution de l'Etat-Providence. Dans les «pays développés», 'l'Etat-Providence est pour moi davantage qu'une

³⁸ MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Op. Cit., P. 24 et P. 145.

³⁹ MYRDAL (G.): *Ibid.*, P. 204.

⁴⁰ MYRDAL (G.): **Procès de la croissance**, Op. Cit., P. 126

situation acquise. Sur le plan dynamique, il est devenu une tendance presque immuable. Son évolution ultérieure peut être ralentie pendant un temps et même occasionnellement renversée. Mais après cet arrêt, on peut s'attendre à ce qu'elle se poursuive⁴¹.

Le dépérissement de l'Etat comme une organisation sociale n'est pas concevable pour G. MYRDAL. Au contraire, «tout porte à croire clairement que l'Etat que Marx s'attendait à voir disparaître après la révolution, était l'ordre social particulier déformé par la domination des riches, plutôt que l'ordre social ou l'Etat en tant que tel. De plus, Marx pensait certainement que cet autre Etat, qui succéderait à l'Etat de classe, serait un Etat organisé, établi sur les nouvelles relations sociales qui s'épanouiraient dans des conditions d'abondance et d'égalité économique»⁴².

Ce «rêve marxien» se réalise peu à peu dans le cadre de l'Etat-Providence de demain. «Supposons que dans la phase suivante de la croissance et de l'achèvement de l'Etat-Providence, nous puissions parvenir ainsi à une diminution progressive de l'intervention étatique directe en incitant les gens à s'occuper de leurs propres intérêts dans le cadre de règles générales établies par l'Etat démocratique. Le développement aurait alors, en un sens, accompli un cercle complet»⁴³.

L'évolution de l'Etat selon G. MYRDAL peut être schématisée de la manière suivante:

⁴¹ MYRDAL (G.): **Procès de la croissance**, Op. Cit., P. 49

⁴² MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Op. Cit., P. 17. La pensée de G. MYRDAL sur cette question n'est pas si loin de celle de F. PERROUX qui écrit: 'le dépérissement de de l'Etat historique, de cet Etat jusqu'à ici spécifiquement violent, n'est pas une exigence marxienne, mais un impératif commun de désaliénation et d'humanisation' PERROUX (F.): **Aliénation et société industrielle**, Paris, Gallimard, 1970, P. 104

⁴³ MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Op. Cit., P. 92.

Cette évolution est inévitable pour deux raisons: tout 'd'abord, «on sera de plus en plus en accord avec les idéaux de l'Etat-Providence en déléguant chaque fois que cela se révélera satisfaisant et sans danger, la responsabilité des réglementations publiques détaillées aux autorités locales et sectorielles au lieu de faire appel pour leur exécution à une intervention publique directe»⁴⁴, puis, «je ne peux pas croire que les individus, lorsqu'ils seront souverains, choisiront de laisser leur Etat-Providence fonctionner comme des rouages institutionnels fortement centralisés, bureaucratiques et plutôt superficiels»⁴⁵.

Plus importante encore, et plus utopique peut-être, est l'idée selon laquelle la notion d'Etat-Providence s'élargie petit à petit, bien qu'avec hésitation, pour devenir celle d'un Monde-Providence. A longue échéance, croit le professeur MYRDAL, les motivations humaines qui nous ont ouvert la route vers l'Etat-Providence dans les pays occidentaux, ne peuvent s'arrêter aux frontières nationales.

⁴⁴ Ibid., P. 92.

⁴⁵ Ibid., P. 62.

Rien moins qu'un Monde-Providence correspond aux valeurs qui fondent la politique sociale interne de ces pays⁴⁶.

Cependant, il ne fait pas de doute que l'Etat-Providence mondial est beaucoup plus difficile à réaliser que l'Etat Providence national⁴⁷. C'est toutefois probablement la seule possibilité qui évite de consacrer le bien-fondé de la prophétie de Marx dans le domaine infiniment plus important des relations internationales, alors qu'elle s'est révélée fautive dans le domaine national⁴⁸.

Faudrait-il noter que, pour G. MYRDAL, les pays industriellement développés constituent, dans le cadre mondial, la classe supérieure, tandis que la plus grande part du reste de l'humanité forme une classe inférieure de nations avec quelques nations dans une position intermédiaire de classe moyenne⁴⁹.

Selon l'économiste, «c'est seulement lorsque toutes ces nations sous-privilegiées, avec leur vaste multitude de peuples différents par leurs traits de visage, leur couleur de peau, leurs religions, leurs folklores et leurs traditions culturelles, auront atteint à l'égalité des chances que le monde sera intégré⁵⁰.

Cet objectif exige que les grandes puissances du monde renoncent à leur hégémonie militaire, politique et économique. «Les Etats-Unis ne doivent pas interpréter leur liberté nationale comme le droit de faire ce qui leur plaît, par le simple usage de leur force». Ils doivent d'ailleurs cesser de justifier ce qu'on se prépare faire pour aider les pays pauvres, en essayant de se convaincre que cela

⁴⁶ MYRDAL (G.): «Rôle des valeurs et politique sociale», *Revue Consommation*, 1973, No. 1, P. 13 et P. 16.

⁴⁷ MYRDAL (G.) : *Planifier pour développer*, Op. Cit., P. 200.

⁴⁸ MYRDAL (G.): *Une économie internationale*, Op. Cit, P. 457.

⁴⁹ Ibid., P. 448.

⁵⁰ Ibid., P. 451.

répond à un objectif national, «dans les meilleurs intérêts des Etats-Unis» ou même «pour la sécurité des Etats-Unis»⁵¹.

En ce qui concerne le devenir de l'Etat dans les sociétés du Tiers-monde, G. MYRDAL affirme que pour renforcer la discipline sociale et surmonter les obstacles que la débilité de l'Etat dresse sur la voie du développement, un Etat sous-développé ne peut compter que sur ses propres forces. L'assistance étrangère ne saurait être de grande utilité en cette matière». En fait, les pays occidentaux, «sont assez mal placés pour formuler des exigences en cette matière». Il ne faudrait pas oublier que les milieux d'affaires occidentaux ont une large part de responsabilité dans la corruption d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires dans tous les pays sous-développés»⁵².

Selon les termes du professeur MYRDAL, «les pays sous-développés n'ont pas d'autre choix que celui de cette lutte à contre-courant pour faire régresser la corruption. Dans un sens plus général, ils doivent renforcer les structures de l'Etat, veiller à ce que la législation soit plus effectivement appliquée et que l'administration soit plus efficace, et qu'elle soit surtout moins accessible à la corruption... la lutte contre la corruption devrait viser, en premier lieu, le sommet de la hiérarchie: ministres et hauts fonctionnaires. Les corrupteurs appartenant aux milieux d'affaires devraient également être poursuivis et placés aux piloris. Si le mal n'est pas attaqué à ce niveau, la corruption bénéficiera de complaisances dont les effets se feront sentir jusqu'au bas de l'échelle sociale»⁵³.

⁵¹ MYRDAL (G.): **Procès de la Croissance**, Op. Cit., P.259.

⁵² MYRDAL (G.): **Le défi du monde pauvre**, Op. Cit., P. 247.

⁵³ Ibid., P. 245.

Les pays du Tiers-monde qui ont toujours plus ou moins tendance à imposer les directives gouvernementales par voie de contrôles autoritaires au lieu de faire appel à une législation incidente et d'application généralisée, doivent laisser plus de liberté à l'initiative collective et privée⁵⁴.

Conclusion :

L'importance de l'analyse myrdalienne de l'Etat est considérable dans la mesure où celle-ci comporte trois nouveautés:

(i) Intégration des facteurs politiques, sociologiques, voire psychologiques dans l'analyse de l'évolution du rôle économique de l'Etat.

(ii) Adoption d'une vision macrocosmique de l'histoire, de l'économie et de la société.

(iii) Dépassement de la monotonie du débat classique entre interventionnistes et libéraux, pour envisager la création des conditions appropriées du renforcement du rôle collectif, tout en encourageant la participation, la liberté, l'égalité et individuelle.

Cependant, certains points de critiques peuvent s'adresser à l'analyse de Gunnar MYRDAL:

(i) En ce qui concerne les pays occidentaux, la démarche de l'auteur est, semble-t-il, allé dans son optimisme. Les contradictions de la société capitaliste ne peuvent s'estomper automatiquement dans le cadre de l'Etat-Providence.

⁵⁴ Ibid., P. 242.

Les études les plus récentes confirment que la crise actuelle de l'Etat-Providence a pour raison principale les oppositions fondamentales entre la base initiale du capitalisme et son évolution ultérieure.

(ii) Malgré les critiques adressés par l'auteur aux théories déterministes, il convient de constater que sa propre vision de l'évolution de l'Etat est, en quelque sorte, déterministe. Elle s'inscrit dans le même courant qui ne voit qu'un seul processus évolutif et qu'une finalité. D'ailleurs, cette vision néglige - dans une certaine mesure - les problèmes culturels et écologique de la croissance de la société industrielle.

(iii) Dans l'analyse myrdalienne de l'Etat dans les pays du Tiers-monde, et malgré une analyse pionnière et très intéressante de la nature de cet Etat «mou et laxiste», il existe certaines contradictions.

- D'une part, l'auteur met les économistes occidentaux en garde contre l'ethnocentrisme occidental et reconnaît que «la majeure partie de notre littérature économique...s'est développée dans les pays industriellement avancés, et qu'elle a eu tendance à généraliser à partir des conditions et des intérêts prévalent dans ces pays⁵⁵, et que «un bon nombre d'études consacrées dans les pays avancés, aux problèmes particuliers de ces pays sont extrêmement superficielles et curieusement éloignées des vrais problèmes. Les préoccupations politiques et stratégiques d'actualité propres à certains de ces pays, notamment aux Etats-Unis, confèrent de surcroît à la majeure partie de cette littérature une tonalité qui

⁵⁵ MYRDAL (G.): *Une économie internationale*, Op. Cit., P. 315.

apparaît étrange et suspecte aux pays sous-développés»⁵⁶, et enfin que «les cultures de ces peuples comportent des valeurs sociales tout à fait digne d'être préservées et il est des obstacles aux changements que pour sauvegarder ces valeurs et éviter un effondrement culturel, il conviendrait de contourner plutôt que de supprimer brutalement»⁵⁷.

- D'autre part, l'auteur lui-même accuse hâtivement et superficiellement les masses des pays du tiers-monde d'être «trop apathiques, trop ignorantes, trop peu organisées, pour pouvoir s'attacher d'une façon effective à la défense de leurs intérêts»⁵⁸.

En évoquant l'impact de l'hindouisme, du bouddhisme ou de l'Islam sur l'évolution de la société du tiers-monde, G. MYRDAL prétend - en généralisant - que la religion, dans le peuple, est «un ensemble ritualisé et stratifié de croyances et de valeurs hautement émotionnelles qui sanctionnent l'inviolabilité, le tabous et l'immutabilité des dispositions, des modes de vie et des attitudes institutionnelles héréditaires. Comprise de ce sens réaliste et global, la religion agit comme une force terrible en faveur de l'inertie sociale...; En parlant de la religion populaire comme d'une force d'inertie et d'irrationalité qui sanctifie tout le système de vie et de travail, d'attitudes et d'institutions, nous sommes en fait en train de souligner un aspect important du sous-développement; à savoir la résistance de ce système à des changements

⁵⁶ Ibid., P. 281.

⁵⁷ Ibid., P. 245.

⁵⁸ MYRDAL (G.): **Le défi du monde pauvre**, Op. Cit., P.221.

planifiés et orientés dans le sens des idéaux de modernisation»⁵⁹.

En fait, cette opposition entre d'une part, les religions et les valeurs culturels endogènes, et d'autre part les idéaux du modernisme est le pire des tendances de l'ethnocentrisme occidental. le développement de l'Etat dans le tiers-monde vers les idéaux de liberté, d'égalité et de prospérité ne peut être effectif qu'à partir de l'activation des principes religieux et culturels propres aux civilisations de ce tiers-monde.

En définitive, le professeur Gunnar MYRDAL a le mérite de poser les vrais problèmes de l'Etat et de son fonctionnement dans les sociétés du tiers-monde, même s'il lui était impossible de se débarrasser de toutes les réflexions occidentales relatives à la définition des forces internes de décadence et de progrès spécifiques de chacune des sociétés de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique Latine.

⁵⁹ MYRDAL (G.): **Le drame de l'Asie**, Op. Cit., PP. 53-54.

Bibliographies Auteur:

MYRDAL (G.): **An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy**, New York, Harper, 1944.

MYRDAL (G.): **L'équilibre monétaire**, Paris, librairie de Médicis, 1950 Titre original: **Montady Equilibrium**, Londres, W. Hodge & Co.

MYRDAL (G.): **Une économie internationale**, Paris, PUF, 1958 (Titre original: **An International Economy**, New York, Harper and Brothers, 1956)

MYRDAL (G.): **Théorie économique et pays sous-développés**, Paris, Présence Africaine, 1959 (T.O.: **Economic Theory and underdevelopment**, skyped Regions, Londres, Duckworth & Co. LTD, 1957).

MYRDAL (G.): **The Political element in the Development of economic theory**, Londres, Routledge & Kegan Paul LTD, 1953.

MYRDAL (G.): **Planifier pour développer**, Paris, Les Editions (T.O. Ouvrières, 1963 **Beyond the Welfare State**, Londres, G. Duckworth and Co. 1960).

MYRDAL (G.): **Objectivity in Social Research**, New York, Pantheon Books, 1969.

MYRDAL (G.): «L'Etat «mou» dans les pays sous-développés», **Revue Tiers Monde**, Tome X, No. 37, 1969, pp. 5-23.

MYRDAL (G.): «A contribution towards a more realistic theory of economic growth and development», **Mondes en Développement**, No. 1, 1973, PP. 23-33.